

Laboratórna Diagnostika, XXX, 1, 2025: 78–80

VÝZNAMNÍ NAŠI BIOCHEMICI – OBEŤAMI NACIZMU:

prof. PhDr. MUDr. et MVDr. h. c. Jan Bečka (1889 – 1942)

Jozef Čársky,

Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie,
Lekárska fakulta UK v Bratislave

Profesor Jan Bečka sa narodil v Prahe-Karlíne, jeho otec bol gymnaziálnym profesorom. Po absolvovaní gymnázia na Truhlaárskej ul. (r. 1908) začal vysokoškolské štúdium na *Filozofickej fakulte českej Univerzity Karlovej (UK) v Prahe* (v odbore fyzika, chémia a matematika). Za doktora filozofie (PhDr.) bol promován v r. 1912. Od r. 1909 súčasne študoval aj na *Lekárskej fakulte UK v Prahe*, s promóciou v r.1918 (získanie titulu MUDr.). Počas tohto štúdia asistoval u prof. MUDr. G. Kabrhela na *Ústave všeobecnej a experimentálnej patológie*, krátko pôsobil aj v Albánsku. Bol ženatý, s manželkou Boženou, rodenou Machánovou, mali štyri deti.

V r. 1919 MUDr. J. Bečka odchádza do Brna - nastupuje ako adjunkt na *Vysokú školu zverolekársku*, kde v r. 1920 habilitoval ako súkromný docent v zameraní na odbor - *chémia a potravinárstvo*. Súčasne bol poverený založením *Ústavu lekárskej chémie* - stáva sa jeho prvým prednostom (do r. 1929). V roku 1919 je menovaný mimoriadnym pro-

fesorom a poverený prednáškami z *potravinárstva a hygieny mlieka*. Riadnym profesorom sa stal v r. 1926, a r. 1927 bol zvolený do funkcie rektora školy, ktorú vykonával do r. 1929 – potom bol ešte dva roky prorektorom. Počas pôsobenia na vysokej škole v Brne zastával aj funkciu súdneho znalca v odbore chémie - pre *obvod moravsko-sliezsky*, a člena *Vrchného zemského súdu v Brne*.

Výučbu svojho predmetu prof. Bečka zabezpečil napísaním a oficiálnym vydaním - v tej dobe originálnej učebnice *Chémie lekárska*, ktorá vyšla r. 1940 v Brne. Druhého jej vydania v r. 1946 (Obr. 1), rozšíreného o fyziologickú chémiu (vtedajšiu biochémiu) v spoluautorstve s MVDr. *Emilom Příbylom* sa už nedožil – zahynul (25. 2. 1942) v koncentračnom tábore v Mauthausene.

V rámci odborného pôsobenia sa prof. J. Bečka zamerával najmä na problematiku diabetu a význam magnézia v organizme - vo vzťahu k vápniku a fosforu. Venoval sa aj štúdiu metabolizmu pri niektorých ochoreniach a ďalším

CHEMIE LÉKAŘSKÁ

NAPSAL

Ph. et MUDr. JAN BEČKA

PROFESOR CHEMIE NA VYSOKÉ ŠKOLE ZVĚROLÉKAŘSKÉ
V BRNĚ

DRUHÉ VYDÁNÍ K TISKU UPRAVIL
A DOPLNIL

MVDr. EMIL PŘIBYL

PROFESOR VYSOKÉ ŠKOLY ZVĚROLÉKAŘSKÉ
V BRNĚ

Doc. Dr. JÁN KUBIS
proředitel ústavu pro lékařskou chemii SÚ
BRATISLAVA, Sasinkova 2

V BRNĚ 1946

NAKLADATEL * A. PÍŠA * KNIHKUPEC

KNIHKUPEC BENEŠOVY VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ V BRNĚ

Obr. 1. Titulná strana knihy *Chemie lékařská*. 2. vydanie

aktuálnym medicínskym témam. Absolvoval početné študijné pobyty na zahraničných univerzitách a výskumných ústavoch – vo Francúzsku a Švajčiarsku (1919), v Nemecku a Švajčiarsku (1922), služobnú cestu absolvoval do Juho-slávie (1923). V r. 1924 bol na študijnom pobyte v USA a Kanade - s podporou Rockefellerovej nadácie, kde sa venoval problematike výroby inzulínu (v r. 1921 mu bol udelený aj príslušný patent). V r. 1921 sa zúčastnil medzinárodného zverolekárskeho kongresu v Londýne. Bol členom odborných organizácií - *Československé společnosti chemické* a *Moravské přírodovědecké společnosti*. V r. 1938 (v súvislosti s nacistickými prejavmi) dostal pozvanie do USA od samotného Alberta Einsteina, ktoré nevyužil.

Prof. Jan Bečka – v r. 1939 sa stal členom „*Moravské pětky*“ - v rámci ktorej sa organizovalo ilegálne protifašistické hnutie vysokoškolských profesorov v Brne. Bol jej čelným predstaviteľom s významným podielom na činnosti - najmä zabezpečovaním pomoci rodinám, ktoré mali zatknutých členov. Pripravoval novú štruktúru školstva po vojne, a ako chemik zhotovoval explozívne, tzv. „*rumun-*

ské čipky“ na poškodzovanie železničných vagónov. Už v r. 1939 verejne odsúdil nacistickú okupáciu.

Koncom r. 1941 (za stanného práva) bola odhalená skupina odbojového hnutia v Brne. V objekte *Kounicovy koleje*¹ - *Ale -64b* boli gestapom zatknutí Dr. M. Vitek a univerzitní profesori - J. Tvrdý, J. Bečka, J. Vážny, A. Bayer a ďalší odbojáři. Nasledoval ich transport do Mauthausenu; transport prof. J. Bečku sa uskutočnil 4. 2. 1942.

Po oslobodení Československá republika prepožičala prof. J. Bečkovi „*Válečný kříž 1939*“ a Vysoká škola veterinárska v Brne mu udelila titul - *MVDr. honoris causa (h. c.) - in memoriam*. Na jeho počesť založila aj *Nadačný fond*, ktorý nesie jeho meno.

LITERATÚRA

1. **Smejkalová I.:** *Kounicovy studentské koleje v Brně - v období 2. světové války. Vězení moravské inteligence. Bakalářská práce, Brno 2016, 59 s., 11 příloh. Masarykova univerzita,*

¹ Budova - Kounicovj koleje v Brne-Žabovřeskoche – slúžila od r. 1923 študentom aj moravskej inteligencii, ako priestor pre ubytovanie a rôzne aktivity. Autorka citovanej bakalárskej práce I. Smejkalová opisuje udalosti, ktoré mimoriadne postihli české vysoké školstvo, keď budovu v r. 1943 násilím obsadilo gestapo jednotkami SS. Súčasne bolo zatknutých do 200 študentov, ktorí boli deportovaní do koncentračného tábora v Sachsenhausene. Budovu potom nacisti využívali ako väznicu pre účastníkov protifašistického odboja, ktorou prešlo množstvo českých vlastencov, vrátane profesorov univerzity. Niektorí boli popravení priamo v jej areáli, alebo deportovaní do koncentračných táborov (najmä počas vyhlásenia prvého a druhého stanného práva). V r. 1939 boli Kounicove koleje vyhlásené za Národnú kultúrnu pamiatku.